

INFORMATIKA SABAQLARIN OQITIWDA BULTLI TEXNOLOGIYANIN PAYDALANIW

M.Allamberganova – NMPI P.i.k docenti M.Allamberganova
S.Adilbekova - NMPI. Tálimde xabar texnologiyaları qániygeligi
2- basqish magistranti.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14448623>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 8-dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 13-dekabr 2024 yil
tálim, bulutli esaplaw, bulutli texnologiyalar, bulutli xizmetler, bulutli tarmaq platformasi, google classroom.

ABSTRACT

Bul maqalada Informatika pánin oqitiwda bultli texnologiyaniń abzallıqları hám imkaniyatları haqqında sóz etilgen. Sonday-aq, talabalardı "Informatika hám sanlı texnologiya" páninen óz betinshe tálimdi rawajlandırıw hám informaciya resursları menen támiynlewdiń jańa quralı bultli texnologiyaǵa tiykarlanǵan "Google classroom" tarmaq platformasında islew boyınsha metodikalıq islenbe keltirilgen.

Globalisasiw processleriniń aqırǵı qısqa dáwirinde tiykarǵı háreketlendiriwshi mexanizmlerinen biri bolǵan informaciyalıq-kommunikatsiya texnologiyaları (IKT) tarawında dáwir talabına sáykes keliwshi jańa baǵdardaǵı texnologiyalar jaratılıp atır.

Sońǵı on jıllıqta bultli texnologiyalardan paydalanıw keń tarqaldı. Bultli texnologiyalar yamasa bultli esaplaw - bul Internet arqalı paydalanıw múmkin bolǵan maǵlıwmat hám xızmetlerdi usınıs etetuǵın serverler yamasa maǵlıwmatlar bazaları kompleksi bolıp tabıladı.

Ekonomikaniń barlıq tarawlarında, atap aytqanda social tarawǵa bultli texnologiyalar hám xızmetlerdi engiziw cıfrlı ekonomikaniń perspektivalı baǵdarı esaplanadı. [3]

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 8-oktyabrdagi PF-5847-sanlı Pármanı "Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw sistemasın 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw konsepsiyası" tálim processine "Bultli texnologiyalar"dı eńgiziw másesine ayrıqsha itibar qaratilǵan. Sol sebepli, bultli texnologiyalarǵa tiykarlanǵan tarmaq xızmetlerinen paydalanıw bilimlendiriw mekemelerinde búgingi kún zárúrlıkların qaanatlandıratuǵın eń nátiyjeli usıllardan biri esaplanadı [2].

Bilimlendiriwde bultli texnologiyalardan paydalanıwǵa mısál retinde tómendegilerdi atap kórsetiw múmkin:

- elektron kúndelikler, jurnallar ;
- talabalar hám oqıtıwshılar ushın jeke esaplar ;
- interaktiv qabıllaw;
- talabalar maǵlıwmat almasıwları múmkin bolǵan tematikalıq forum ;
- bultli maǵlıwmatlardı saqlaw.

Bilimlendiriw iskerliginde bultli texnologiyalardan paydalanıw baǵdarları tómendegilerden ibarat :

1. Hújjetler boyınsha jumısshılardıń sherikligi. Mısalı, tálim programması yamasa jıllıq joba. Bul hújjet administraciya xızmetkerleri hám hár qanday tarawǵa juwapker bolǵan

oqituvshilar tárepinen dúziledi. Hár kim hújjetni óz bólegi ushin juwapker bolıp tabıladı hám basqa bloklarǵa ózgeritiw kirite almaydı.

2. Talabalardıń birgeliktegi óz betinshe joybar jumısı. Mısalı, Google Docsdan paydalanıw, onıń tiykarǵı abzallıǵı hújjetlerdi (tekstler, súwretler, prezentaciýalar, kesteler) birgelikte redaktorlaw múmkinshiligi bolıp tabıladı.

Talabalar joybarlar ushin temalardı aladı. Keyin olar 2 gruppǵa bólinedi. Hár bir gruppanıń óz wazıypaları boladı, bunda menedjer hújjet jaratadı hám kiriw ruxsatın beredi. Bular siltemeler yamasa elektron pochta mánzilleri bolıwı múmkin. Talabalar úyde yamasa oqıwda joybar ústinde islesedi, hújjetlerdi toltıradı, jumıs tawsılǵannan keyin, oqıtıwshıǵa kiriw ruxsatı beriledi. Eger kerek bolsa, oqıtıwshı oqıwshılardıǵa dúzetiw kirgiziwi ushin túsindirmeler qaldırıwı múmkin boladı.

3. Aralıqtan oqıtıw. Oqıtıwshı elektron kúndelik járdeminde talabalardı tapsırmalar beredi. Mısalı, keys tapsırmalar, talabalar hújjet jaratadı yamasa hújjet ústinde isleydi. Oqıtıwshı ózgeritilgen hújjetni kóriwi múmkin, sebebi ol oǵan kiriw ruxsatına iye. [4]

Bultlı texnologiyalar tiykarında júdá kóplesh xızmetler iskerlik kórsetedi. Olardan biri Google classroom xızmeti bolıp tabıladı.

Google classroom xızmetinen paydalanıp kurs jaratıw hám odan paydalanıw ushin dáslep Google akkaunt kerek boladı. Eger akkaunt bolmasa, birinshi náwbette hár bir paydalanıwshı óz akkauntın jaratıp alıwı lazım. Sonnan keyin, menyular bóliminde “Klass” túymesini saylanadı hám tikkeley túymeni basıw arqalı platformaǵa ótıledi yagniy Google classroom platformasınıń bas menyusına ótıledi. Bul aynada aldınan kurs jaratqan bolsaq, jaratılǵan barlıq kurslarımız sáwlelenedi. Eger sizde jańa kurs jaratıw kerek bolsa, onıń ushin qosıw (+) belgisinen “Создать курс” (Kurs jaratıw) túymesin basamız.

1-súwret. Google classroom platformasınıń bas menyusı.

Joqarıdaǵı súwrette 2MI atlı kurs jaratılǵanı kórsetilgen. Bul kurs ishinde 2 MI toparı ushin “Informatika hám sanlı texnologiya” páninen “Sanoq sistemalar” temasına baylanıshı maǵlıwmatlar jaylastırılǵan. Sonıń menen birge, bul bólimde talabalar “Присоединиться” (kursqa qosılıw) túymesini járdeminde jaratılǵan kursqa qosılıw imkaniyatına iye boladı.

Jańa jaratılǵan kurstıń tiykarǵı menyusında tórt tiykarǵı bólim bar bolıp, bular : Транслировать, Класная робота, Пользователи (People) hám

Оценки

2-súwret. Jaratılğan kurstıń tiykarǵı menyuları.

Транслировать - bul bólimde tiykarǵı betke múraját etkenimizde ashlatuǵın interfeys bolıp tabıladı. Kurs ushın zárúrli bolǵan informaciya, oqıw resursları hám de oqıtıwshı jaylastırǵan daǵazalardı kórsetiwge mólsherlengen. Sonıń menen birge, jaratılǵan tapsırmalar, oqıtıwshı hám talabalar tárepinen qaldırǵan pikir, usınıs hám túsindirmelerdi de bul bólimnen tabıw múmkin.

Класная робата - bul bólimde kurs ushın jaratılǵan tapsırmalar berilgen temalarǵa say arnawlı bir tártipte jaylastırıladı, misalı aldın birinshi tema keyin ekinshi temanı payda etemiz. Sonnan keyin, hár bir temaǵa wazıypa, test, soraw tapsırmalar hám temaǵa tiyisli oqıw materialların jaylastırıw imkaniyatın beredi, misalı "Создать + задание" bóliminde tapsırma atı, tapsırmanı orınlaw boyınsha kórsetpeler, temaǵa tiyisli resursların biriktiriw, qoyılatuǵın ball muǵdarı hám de orınlaw múddeti kórsetiledi.

3-súwret. Kurs ishine jaylastırılǵan materiallar

Joqarıdaǵı 3-súwrette kurs ishine jaylastırılǵan tema boyınsha prezintatsiya, video sabaqlıq hám temanı bekkemlew ushın tapsırmalar berilgen. Kursǵa qosılǵan hár bir talaba kurs materialların kóriw hám odan paydalanıw imkaniyatına iye boladı.

Sonıń menen birge, oqıtıwshı nátiyjelerdi kóriw bóliminde talabalar jumısın bahalaw, orınlanǵan jumıslar boyınsha pikir qaldırıw hám nátiyjelerdi baspadan shıǵarıwı jumısların ámelge asırıwı múmkin boladı.

Пользователи (People) - bul bólimde talabalar tárepinen orınlanǵan tapsırmalardı tekseriwge ruxsat etilgen oqıtıwshılar hám talabalardı kursqa tartıw jumısların ámelge asırıw múmkin. Barlıq usınıslar paydalanıwshılardıń elektron pochтasına jiberiledi. Bunnan tisqari kurstıń tiykarǵı aynasında keltirilgen kurstıń arnawlı kodı arqalı da kursqa qosılıw múmkinshiligi beriledi. (4-súwret)

Kurs siltemesin nusqalap paydalanıwshıǵa berıw arqalı yamasa hár bir paydalanıwshınıń google akkauntın kiritip shıǵıw arqalıda kursqa qosıwımızǵa boladı.

4-súwret. Arnawlı kod

Оценки (Bahalaw)- bul so'ngi bólimde oqitwshı tapsırma nátiyjesin bahalağan bolsa, kurstıń ulıwma bahasın kóriw imkanıyatın beredi.[6]

Solay etip, bultlı texnologiyalar — bul maǵlıwmatlardı qayta islew texnologiyaları bolıp, bul jaǵdayda kompyuter resursları Internet paydalanıwshısına online xızmet retinde usınıs etiledi. [7]

Jaqın keleshekte «bulutlar» sırt el mámleketleri sıyaqlı Ózbekstanda da keń tarqalğan texnologiyaǵa aylanadı.

Demek solay eken, bul texnologiyani tereńrek úyrenip onıń imkanıyatlarınan paydalanğan halda sabaq processin shólkemlestiriw hám oqıtıwshılarǵa hám talabalarǵa anaǵurlım keń imkanıyatlar esigin ashadı dep oylayman.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 iyuldagi PQ-4391-son qaroriga 4-ilova, Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi sifatini oshirish boyicha kompleks chora-tadbirlar rejasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoniga 1-ilova. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
3. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali
4. Гавриленкова,И.В. Информационные технологии в естественнонаучном образовании и обучении. Практика, проблемы и перспективы профессиональной ориентации. Монографии М.: КноРус, 2018. — 284 с.
5. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: Учебник / М.:Академия,2013.—192с.
6. <https://jdpu.uz/oquv-jarayonida-bulutli-texnologiyalardan-foydalanish-imkoniyatlari/>
7. Романова И. Облачные технологии и их применение // Молодой ученый. — 2016. — № 17.1. — С. 109–112.
8. <https://www.youtube.com/watch?v=Bghi6M7Wx1Q>
9. <https://www.google.ru>